

МОРФЕМ-МОРФОЛОГИК САТҲ БИРЛИКЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ

Ш.А.Ганиева

ФарДУ доценти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек тилишунослигида морфем-морфологик сатҳ бирликларини моделлаштириш масалалари, тилишуносларнинг ушбу масала бўйича қарашлари ҳақида сўз юритилади.

Таянч иборалар: морфемика, морфология, моделлаштириш, сўз ясалиши, шакл ясалиши, тўплам, қолип, инвариант-вариант, қўшма сўз моделлари, ясама сўз моделлари.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы моделирования морфемно-морфологических единиц в узбекском языкознании, взгляды лингвистов на этот вопрос.

Ключевые слова: морфемика, морфология, моделирование, словообразование, формообразование, коллекция, шаблон, инвариант-вариант, модели сложных слов, модели производных слов

Annotation: This article discusses the issues of modeling morphemic-morphological units in Uzbek linguistics, the views of linguists on this issue.

Key words: morphemic, morphology, modeling, word formation, shaping, collection, template, invariant-variant, compound word models, derived word models

Муайян элементларнинг ўзаро муносабатидан ташкил топган ва, ўз навбатида, бўлинувчанлик хусусиятига эга бўлган ҳар қандай бутунлик моделлаштирилиши мумкин. Маълум фан объектини бевосита кузатиш имконияти бўлмаганида, моделлаштиришга катта эҳтиёж сезилади [2,9]. Бундан лингвистика ҳам мустасно эмас. Лингвистик бирликлар ҳам ўз ички структурасига эга бўлиб, бу структура элементлари бевосита сезги аъзоларимиз таъсирига берилмайди.

Маълумки, жаҳон тилшунослигида, хусусан, ўзбек тилшунослигида морфология, морфемика ва сўз ясалиши соҳалари узвий боғлиқликда ўрганилган. Ўзбек тилшунослигида морфемик, морфологик birlikлар ва сўз ясалиши сатҳининг тадқиқига бағишланган қатор монографик изланишлар мавжуд[1,3,4,5,6,8,9]. Уларда морфемаларга турлича ёндашув, морфемаларнинг турларини белгилаш, сўз хусусидаги хилма-хил талқинлар, сатҳлараро муносабат ҳамда тил birlikлари, хусусан, морфема, сўз шаклини моделлаштириш масалалари ўртага ташланади.

Хусусан, академик А.Ҳожиев ўзининг “Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари” номли китобида морфеманинг моҳиятини белгилашда морфемаларнинг талқини борасидаги ўзбек тилшунослигида берилган баъзи қарашларни таҳлил қилади ва “асосий вазифа ишни морфемага таъриф беришдан эмас, балки морфеманинг ҳар бир турини, ҳар бир турга мансуб морфемаларнинг умумий ва хусусий белгиларини аниқлашдан бошлаш керак бўлади”, - деб таъкидлайди[9, 39]. Олимнинг фикрича, морфема учун ўз ифода (шакл) ва мазмун жиҳатига эгаллик ҳамда сўз ва сўз шаклини яшаш вазифаси муҳим. Шунга кўра, унингча, морфемага шу асосда таъриф бериш зарур[9, 39].

Ўзбек тилшунослигида морфемик сатҳ birlikларини моделлаштириш муаммоси илк бор Т.Мирзақулов тадқиқотида олға ташланади. У ўзбек тили морфемаларини парадигматик ва синтагматик жиҳатдан илк бора тадқиқ этган олим бўлиб, унингча, парадигма (тўда, тўплам, йиғинди, система) тушунчаси муайян birlikларни моделлаштириш билан узвий боғланади. Чунки морфем-морфологик парадигма тушунчасининг талқини қуйидагича: “1) бир-бирига қарама-қарши қўйилувчи, шу билан бирга, уларда бирлаштирувчи умумий белгининг мавжудлиги ёки бир хил боғланиш тасаввури (ассоциация) ҳосил қилувчи ҳар қандай birlikлар тўдаси; кўпроқ парадигматик муносабатлар билан боғланган тил birlikлари йиғиндиси; 2) ана шу тўда, тўпламни ҳосил қилувчи, ташкил этувчи **андаза, қолип**; (таъкид

бизники – Ш.Г.) 3) “морфологик парадигма” атамасининг маънодоши – бир сўз формалари системаси” [3,13].

Олимнинг қайд этишича, туркийшуносликда маъно типларини моделлаштиришда шундай йўл ҳукмронлик қилиб келмоқда. Т.Мирзақулов лексик маънонинг идеаллаштирилиши билан боғлиқ юқоридаги фикрларга эътироз билдирар экан: “Аслида лексик маъно умумийлик, алоҳидалик, хусусийлик диалектикасида индивидуал-номинатив характерга эга бўлган ходисадир. Бу маъно умумкатегориал маънолар таркибида яшайдиган маънонинг махсус бир кўринишидир, холос”, - деган хулосага келади[3, 26].

Ўзбек тилининг сўз ясалиш сатҳи парадигмаси билан боғлиқ бўлган Ш.Мирзақуловнинг тадқиқотида эса сўз ясалиш моделларини белгилашга дастлабки ҳаракатлар сезилади. Унингча: “Тилга функционал-коммуникатив ёндашувнинг кучайиши, деривация тушунчасининг фанга киритилиши, деривациянинг лексик ва синтактик планларда фарқланиши, трансформацион-генератив грамматикада бирламчи бирликлар асосида иккиламчи бирликларни ҳосил қилишга ва уларнинг моделларини белгилашга бўлган интилишлар сўз ясаш жараёнининг динамик табиати, энг муҳими, бирламчи ишора(рамз)лардан иккиламчи ишора(рамз)ларнинг туғилиши моделларини уюштирувчи парадигмаларни белгилашга олиб келди”[4, 11].

Маълумки, муайян бирликнинг воқеланиши натижасида унга хос бўлган хусусий белгилар аниқроқ намоён бўлади. Бундай ҳолат тил бирликларининг ўзидан юқори сатҳ бирликлари билан муносабати орқали юзага чиқади.

Профессор А.Нурмонов морфемани “икки ва ундан ортиқ фонемаларнинг ўзаро синтагматик муносабатидан ташкил топади ва янги сифатга эга бўлган бутунлик сифатида система саналади”, - деб ҳисоблагани ҳолда, [6, 6] морфемаларнинг синтагматик муносабатидан ташкил топган бутунлик сўз шакл саналишини, сўз шаклнинг морфемик сатҳдан бир даража юқори бўлган морфологик сатҳнинг бирлиги эканлигини, унинг қурилиш

бирлиги морфема ҳисобланишини баён қилади. Ўз навбатида, сўз шаклининг қандай морфемаларнинг синтагматик муносабатидан ташкил топишига кўра синтетик, аналитик, қўшма сўз ва ясама сўз моделларини беради:

1. $[M_{л} + M_{афр}]$ (лексик морфема+шакл ясовчи морфема)
2. $[M_{л} + M_{ёрд}]$ (лексик морфема+ёрдамчи морфема)
3. $[M_{л} + M_{л} - M_{афр} (ёрд)]$
4. $[M_{л} - M_{афр}]. [7, 186]$

Кўринадики, ўзаро парадигматик муносабатда бўлган маълум сатҳ бирликлари муайян ўзига хос, айти вақтда, умумий белгилар воситасида моделлаштирилади. Интеграл белгилар объектни синтезлаш, система ҳосил қилиш учун хизмат қилса, дифференциал белгилар система аъзоларини бир-биридан фарқлаш вазифасини бажаради.

Ўз навбатида, ҳар қайси сатҳ бирлиги ўзидан бир поғона юқори сатҳ бирлиги учун материал сифатида хизмат қилади. Бу, албатта, тил сатҳи бирликларининг бир-бири билан ўзаро узвий муносабатини таъминлаш билан бирга, уларни моделлаштириш учун ҳам асос вазифасини бажариши мумкин.

Адабиётлар

1. Ganieva D. Semantic Syncretism and Polyfunctionality //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 6. – С. 275-278.
2. Киров Е.Ф. Теоретические проблемы моделирования языка. Изд. КазГУ, 1989.
3. Мирзақулов Т.Ў. Ўзбек тили морфем парадигматикаси ва синтагматикаси масалалари: Филол. фанлари д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 1994.
4. Мирзақулов Ш.Ў. Ўзбек тилида сўз ясаши маъноси ва парадигмаси: Филол. фанлари номзоди ... дисс. автореф. – Самарқанд, 1995.
5. Нурманов А, Искандарова Ш. Тилшунослик назарияси. Тошкент: Фан. 2008.

6. Нурмонов А. ва бошқалар. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Морфология. Тошкент: Янги аср авлоди, 2001.

7. Нурмонов А. Туркий тилларда сўз ва уларни туркумларга ажратиш муаммолари// Танланган асарлар. 3 жилдлик. 3-жилд. Тошкент: Akademnashr, 2012.

8. Тожиев Ё. Ўзбек тилида аффиксал синонимия: Филол. фанлари д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 1992

9. Ҳожиев А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. – Тошкент: Фан, 2010